

**TALABALAR MUSTAQIL TAYYORGARLIGINI IQTISODIY
JARAYONLARNI LOYIXALASH ASOSIDA RIVOJLANTIRISH-NING
PEDAGOGIK SHART – SHAROITLARI**

K.D. Kanglibekov

*Pedagogik innovatsiyalar, kasb-hunar ta’limi boshqaruv hamda
pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish
instituti mustaqil tadqiqotchisi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada professional ta’limda talabalarning mustaqil tayyorgarligini rivojlantirishning pedagogik shart – sharoitlari yoritilgan. Iqtisodiyot sohasida bo’lajak mutaxassislarni kasbiy tayyorlashning loyihaviy-iqtisodiy faoliyating o’ziga xos, mazmuniy xususiyatlari ochib berilgan.

Kalit so’zlar: mustaqil ta’lim, refleks, bashoratlash, empirik, moliyaviy, marketing, innovatsiya, loyihaviy-iqtisodiy, algoritmlash, individual.

Bugungi kunda bo’lajak mutaxassislarni tayyorlash jarayonida mustaqil ta’limni tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Mustaqil ishlarni bajarish jarayonida talabalarda ijodiy fikrlash reflekslari rivojlantiriladi. O’quv fani bo’yicha bilimlarni har tomonlama o’zlashtirishda mustaqil o’quv faoliyati muhim sanaladi. Chunki, yuqori darajadagi bilimni talabalarga o’quv auditoriyasidagi mashg’ulotlar to’liq bera olmaydi. Bunda mustaqil o’quv faoliyati bilim va ko’nikmalarni to’ldiruvchi va rivojlantiruvchi vazifasini bajaradi [1].

Mustaqil ta’lim – olingan bilim ko’nikma va malakalarni mustahkamlash qo’shimcha ma’lumot yoki materialni mustaqil o’rganish maqsadidagi o’quv shaklidir.

Mustaqil faoliyat muayyan fandan o’quv dasturida belgilangan hamda talaba tomonidan o’zlashtirilishi lozim bo’lgan bilim ko’nikma va malakalarni shakllantirishni amalga oshirishga xizmat qiladi o’qituvchi tavsiyalari asosida

auditoriya yoki auditoriyadan tashqarida bajariladi. Fanning xususiyatidan kelib chiqib mustaqil ishlar turlari bo'yicha topshiriqlar ishlab chiqiladi [2].

Bashoratlash bu jarayonni - oldindan aytib berish va ko'rish - bu turli ma'nolarga ega biri biriga yaqin tushunchalardir. Oldindan aytib berish – bu mantiqiy xulosalar asosida sub'ekt yoki ob'ektning kelajakdagi holati haqidagi mulohazalardir. Oldindan ko'ra bilish –bu ob'ektni qonuniy rivojlanishini anglashga asoslangan ob'ektni kelajakdagi holati haqida mulohazalardir. Oldindan ko'ra bilishning ilmiy, ilmiy bo'lmagan va empirik shaklini farqlashadi. Ilmiy ko'ra bilish tabiat, jamiyat (ob-havo bashoratlari, mamlakat rivojlanishining prognozi va boshqalar) qonuniy rivojlanishining ilmiy metodlar asosida qurishga asoslangan ilmiy nazariy natijalar hisoblanadi. Ilmiy bo'lmagan oldindan ko'rish real bo'lmagan, o'zaro bog'langan fantastik ko'rish (nostandart bashoratlari). Empirik ko'rish insonlarning har kungi tajribalariga asoslanadi [3].

Tashkiliy pedagogik shart - sharoitlar – ta'lim oluvchilar va ta'lim beruvchilarning o'qitish va rivojlanishni amalga oshirishlariga taaluqli bo'lgan usullar voitalar va qoidalardir. Tashkiliy pedagogik shart – sharoitlarni loyihalashtirishda ichki va tashqi omillarni o'rganib biz tashkiliy va pedagogik shart – sharoitlarning komponentlari o'zaro aloqadorligini va funktsional shartlanganligini taъminlovchi ta'limning yangicha mazmuniga o'qitishdagi yangicha tashkiliy shakllarga metodlarga va vositalarga ega bo'lgan tizimli yondashuvga tayandik. Tashkiliy pedagogik shart – sharoitlarni asoslashda tizimli yondashuv bizga talabalarning mustaqil tayyorgarliklarida iqtisodiy jarayonlarni rejalashtirishda qo'l keladi [4].

1.1-rasm. Ishlab chiqarish jarayonining ikki tomoni

Professional ta’limda talabalar mustaqil tayyorgarligining o’z ichiga bir qancha bloklarni qamrab oladi [8], [10]:

- Boshqaruv bloki me’yoriy – huquqiy moddiy – texnik kadrlar shart-sharoitlarini yaratish ishlab chiqarish va ta’lim berish jarayonlari yaxlitligini ta’minlash orqali uzluksiz professional ta’limning jadallashtiruvini taminlaydi.

- Psixologik – pedagogik blok o’qitish va tarbiyalashga shaxsga yo’naltirilgan va shaxsiy foaliyatli yondashuvlarni ta’lim jarayonining insonparvarlashuvi ijtimoiy – iqtisodiy munosabatlarning barqaror psixologik muhitining yaratilishini ta’minlaydi.

Pedagogik ta’lim nazariyasida loyihalash quyidagicha ikki jihatdan tahlil qilinadi. Birinchi - ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan pedagogik loyihalash texnologik loyihalash jarayoniga o’xshashlikda ko’rib chiqiladi. Bunda tegishli bosqichlar boshlang’ich materialni tanlash, uning xossalari darajalari va tayyor mahsulot sifati talablarini belgilash, texnologik jarayonning borishi va tayyor mahsulot sifati ustidan nazorat metodlarini aniqlashga qaratiladi. Ikkinchi - ijtimoiy-pedagogik

jihatdan loyihalashtirish pedagogik voqelikni o'zgartirish va shaxsiy o'sishni ta'minlashga qaratilgan faoliyat sifatida qaraladi.

Tadqiqotlarda aniqlanganki, loyihalash jarayon sifatida me'yoriy va ijodiy tavsifga ega. Bir tomondan, loyihalash jarayoni me'yorlangan, o'z bosqichlari, amalga oshirish tamoyillari va usullariga ega. Boshqa tomondan, pedagogning ijodiy qadriyatli yo'nalganligiga tayanadi. Pedagogik ta'lim nazariyasida loyihalash muammosini ishlab chiqishda u “faoliyat” tushunchasi bilan uzviy bog'langan va faoliyatning taxminiy variantlarini yaratish hamda uning natijalarini tashxislashdan iborat, deb qaralgan tadqiqotlar alohida o'rin tutadi. Mazkur faoliyatda asosan loyihalash g'oyalari va uning yechimlarini generatsiyalash, ishlash va integratsiyalash, loyihalashning ijobiy natijasi sanaladi. Loyihalashda muayyan pedagogik-texnologik vazifalarni hal qilish natijasi ifodalangan bo'lib, muayyan g'oyani yaratish, konstruksiyalash va amaliyotda foydali natijagacha yetkazishni ko'zda tutadi [5].

“Professional ta'lim (Iqtisodiyot)” mutaxassisligi bo'yicha talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning quyidagi talablari keltiriladi. Dasturini o'zlashtirgan bitiruvchilarning kasbiy faoliyati sohasi turli mulkchilik shakli va sohasidagi firmalarning iqtisodiy, moliyaviy, marketingli va tahliliy xizmatlari; davlat hokimiyati organlari, idoraviy va akademik ilmiy-tadqiqot tashkilotlari; kasbiy ta'lim tashkilotlari; oliy ta'limning o'quv muassasalari, qo'shimcha ta'lim muassasalarini o'z ichiga oladi. Bunda talabalar kasbiy faoliyati ob'ekti bo'lib, xo'jalik yurituvchi agentlarning xatti-harakati, ularning harajatlari va mehnat natijalari, amal qilayotgan bozorlar, moliyaviy va axborot oqimlari, ishlab chiqarish va ilmiy-tadqiqot jarayonlari hisoblanadi. Mazkur ob'ektlar doirasida va kasbiy faoliyatning muayyan sohasiga qo'llagan holda iqtisodchi o'zining kasbiy kompetentligini amalga oshiradi [6].

“Professional ta'lim (Iqtisodiyot)” yo'nalishi talabalarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning asosiy maqsadi – bitiruvchilarning umummadaniy, umumkasbiy va kasbiy kompetentsiyalarini u yoki bu kasbiy faoliyat doirasida shakllantirish

hisoblanadi. Bitiruvchilar tayyorlanishi zarur bo'lgan kasbiy faoliyat turlariga ilmiy-tadqiqot, loyihaviy-iqtisodiy, tahliliy, tashkiliy-boshqaruv va pedagogik faoliyat kiradi.

Kasbiy faoliyatning loyihaviy-iqtisodiy ko'rinishidan kelib chiqqan holda quyidagi kasbiy vazifalarni hal qilishga tayyor bo'lishi kerak: noaniqlik omilini hisobga olgan holda topshiriqlarni tayyorlash va loyihaviy yechimlarni ishlab chiqish; uslubiy va normativ hujjatlarni ishlab chiqish; xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlari tizimini o'ylab topish va yechimlarini ishlab chiqish; turi mulchilik shaklidagi muassasa va tashkilotlarning rejalardagi iqtisodiy bo'limini ishlab chiqish; turli bozorlarda iqtisodiy agentlar harakatining strategiyasini ishlab chiqish [7].

Adabiyotlarni nazariy tahlil qilish iqtisodiyot sohasida bo'lajak mutaxassislarni kasbiy tayyorlashning loyihaviy-iqtisodiy faoliyatingo'ziga xos xususiyatlarini ochib berishda, ularga quyidagilarni kiritish imkonini berdi [9], [11]:

– fanlararo xususiyatga ega bo'lishi, turli o'quv fanlaridan bilimlarni jalb qilish va ularni loyihalashtirish natijasida olish;

– algoritmlashtirish, ular tahlil, maqsadni aniqlash, rejalashtirish, tashkil qilish, tartibga solish, nazorat va bashorat kabi vazifalarni amalga oshirishga yordam beradi;

– talabalarning kasbiy qiziqishlarini kasbiy vazifani to'liq ko'ra bilish hisobiga faollashtirish, belgilangan vazifani bo'lajak kasbiy faoliyatdan kelib chiqqan holda hal qilish;

– loyihaviy vazifalarni kompleks ravishda bajarish munosabati bilan talabalarning kasbiy o'z o'rnini topishini ta'minlovchi rivojlanishi, o'qitiladigan fanlarni real loyihaviy faoliyatga yaqinlashtirish, iqtisodiy muammolar/topshiriqlarni real voqelik vaziyatida yecha olish.

Hulosa qilib aytadigan bo'lsak, tadqiqotchilar iqtisodiy jarayonlarni loyihalash faoliyat doirasida iqtisodchi tomonidan amalga oshiriladigan asosiy vazifalarni ajratib ko'rsatadilar. Ularga ko'ra, ushbu vazifalar loyihani tayyorlashda

iqtisodchi tomonidan hal qilinadigan vazifalarning umumlashtirilgan guruhini aks ettirib, umuman olganda istisodchi mutaxassisining kasbiy kompetentsiyasi iqtisodiy tahliliy va baholash faoliyati, iqtisodiy hodisalar va jarayonlarni bashorat qilish, korxonalar, muassasalar, tashkilot va uning alohida omillarining xo'jalik-iqtisodiy rejalashtirish to'g'risidagi tasavvurlarni hosil qilish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Djuraev R.X., Tayloqov N.I. Axborotlashgan ta'lim muhiti-o'qitish samaradorligini oshirish vositasi // “Uzluksiz ta'lim”. IMJ. – T., 2004. – №3. – B. 3-7.
2. Muslimov N.A. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchisini kasbiy shakllantirish. - T. Fan, 2004, 124 bet.
3. Муслимов Н.А., Уразова М.Б. Проективная деятельность будущего учителя. Учеб.пособие. – Т.: GrandPaper, 2011. – 92 с.
4. Ходжаев Б., Уразова М. Умумий педагогика. – Т.: ТДПУ, 2015.
5. Turayev M.F. Communicative competence and professional success of a modern teacher. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(02) 2021, 400- 403.
6. Turayev M.F. Training of future programmers for professional activity on the basis of modern information and pedagogical technologies. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences 8, 2020, (Part II, 164-168)
7. Zokirova D. N. INTEGRATION OF PROFESSIONAL AND EDUCATIONAL DISCIPLINES INTO TRAINING OF SELF-LEARNING MOTIVATED STUDENTS //Sovremennoe obrazovanie (Uzbekistan). – 2021. – №. 6. – S. 24-28.
8. Zokirova D. N. Goals And Objectives Of Organizing Independent Work Of Students //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – T. 3. – №. 01. – C. 179-182.

9. Sayfullayeva, D. A., Tosheva, N. M., Nematova, L. H., Zokirova, D. N., & Inoyatov, I. S. (2021). Methodology of using innovative technologies in technical institutions. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 7505-7522.

10. Nematillaevna Z. D. Problems in providing independent learning education and ways to prevent them //ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 1431-1436.

11. Зокирова Д. Н. Мустақил ўрганишга ундаш орқали таълим беришда гуруҳ бўлиб ишлашни қўллаб-қувватлаш //Научное знание современности. – 2018. – №. 4. – С. 15-21.